

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗЗСО В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН

Смирнова М.Є.

У статті розглядається проблема ціннісних пріоритетів управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування загальної середньої освіти. Обґрунтовується роль аксіологічного підходу в сучасному освітньому менеджменті, визначено три рівні ціннісних орієнтирів керівника: особистісний, управлінський та інституційний, розкрито взаємозв'язок між управлінськими цінностями керівника та якістю освітнього середовища закладу, висвітлені основні проблеми реалізації ціннісного лідерства та окреслено шляхи їх подолання.

Ключові слова: ціннісне лідерство, управлінська діяльність, керівник ЗЗСО, аксіологічний підхід, освітнє середовище, корпоративна культура закладу.

Постановка проблеми. Реформування системи загальної середньої освіти України, що здійснюється в контексті Концепції Нової української школи та Закону України «Про освіту», зумовлює суттєві зміни не лише у змісті та формах навчання, а й у характері управлінської діяльності керівників закладів освіти. Сучасна школа потребує керівника нового типу – не адміністратора, що контролює виконання наказів, а лідера, здатного формувати спільне ціннісне поле та надихати учасників освітнього процесу на досягнення спільної мети.

Головною метою закладу середньої освіти, відповідно до Закону України «Про освіту» [2], є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Реалізація цієї мети неможлива без чітких ціннісних орієнтирів у діяльності керівника, оскільки саме він формує корпоративну культуру закладу, яка підтримується усіма учасниками освітнього процесу.

В умовах освітніх змін, соціальних викликів та воєнного стану ціннісний

стрижень керівника набуває особливого значення. Він визначає здатність керівника приймати обґрунтовані рішення, будувати довіру у колективі, забезпечувати психологічну безпеку та транслювати суспільно значущі цінності через культуру закладу.

Аналіз наукових праць у галузі педагогіки та освітнього менеджменту (Г. Єльнікова, Л. Калініна, Л. Карамушка, В. Крижко, О. Мармаза, В. Маслов, В. Олійник, Л. Паращенко, О. Пометун та ін.) свідчить про зростання уваги дослідників до аксіологічного виміру управлінської діяльності. Водночас питання практичної реалізації ціннісного лідерства керівника ЗЗСО в умовах сучасних освітніх трансформацій залишається недостатньо розробленим, що й зумовлює актуальність заявленої проблеми.

Мета статті полягає у визначенні ціннісних пріоритетів управлінської діяльності керівника ЗЗСО та обґрунтуванні їх ролі у формуванні якісного освітнього середовища в умовах сучасних освітніх змін.

Виклад основного матеріалу. Теоретичною основою дослідження є аксіологічний підхід, який розглядає цінності як фундаментальну основу будь-якої діяльності, у тому числі управлінської. В контексті освітнього менеджменту аксіологічний підхід передбачає, що управлінські рішення керівника визначаються не лише нормативними вимогами чи адміністративною доцільністю, а насамперед системою цінностей, які він поділяє та транслює в освітньому середовищі закладу.

Поняття «ціннісне лідерство» (англ. values-based leadership) набуло поширення у світовій теорії менеджменту (К. Бланшар, П. Ерлі, С. Кові, Дж. Максвелл) і означає здатність керівника впливати на організацію через спільні смисли, переконання та моральні орієнтири, а не через владні повноваження або формальні механізми контролю. Тобто «лідер, який діє через власні цінності, не змінює позицію залежно від ситуації. Він гнучкий, але не втрачає основ. Це формує довіру у команді: люди бачать послідовність і справжність. Команди у такому середовищі працюють не зі страху покарання чи зовнішньої мотивації, а з внутрішнього відчуття значущості своєї

роботи» [1].

У педагогічному середовищі ціннісне лідерство керівника ЗЗСО проявляється у здатності об'єднувати педагогічний колектив навколо спільної місії - розвитку дитини, сприянню її самореалізації, становлення як особистості.

Важливим теоретичним поняттям у контексті ціннісного лідерства є «корпоративна культура закладу», а саме: цінності, норми, традицій та неформальні правила, що визначають характер взаємодії всередині організації, в освітньому середовищі закладу. Дослідники наголошують, що корпоративна культура формується передусім через поведінку та рішення керівника і є відображенням його управлінських цінностей.

Ще одним ключовим поняттям в аспекті розгляду нашої теми є «освітнє середовище», яке ми розглядаємо як сукупність умов, що забезпечують якість освітнього процесу. Згідно з Концепцією НУШ, заклад загальної середньої освіти має бути дитиноцентричним, мотивуючим, ціннісно наповненим, безпечним і психологічно підтримуючим середовищем, в якому дітям приємно навчатися, спілкуватися та взаємодіяти. Формування такого середовища є ключовим управлінським завданням керівника і безпосередньо пов'язане з його ціннісними пріоритетами.

Аналіз нормативно правових документів (Закон України «Про освіту», Концепція НУШ, Професійний стандарт керівника закладу загальної середньої освіти) та наукової літератури з означеної проблеми дозволяє виокремити три рівні ціннісних пріоритетів керівника ЗЗСО.

Перший рівень - це *особистісні цінності керівника*. Вони є основою його управлінської діяльності та виявляються у повсякденних рішеннях і поведінці. До ключових особистісних цінностей керівника НУШ належать:

- чесність та відкритість у взаєминах із колективом, готовність прямо говорити про труднощі, визнавати помилки, ділитися актуальною інформацією;
- відповідальність за результат, усвідомлення того, що якість освітнього середовища є наслідком управлінських рішень;

- повага до людської гідності, тобто ставлення до кожного учасника освітнього процесу як до суб'єкта, а не об'єкта управлінського впливу;
- готовність до змін і саморозвитку, розуміння того, що в умовах освітніх реформ керівник не може зупинятися у власному професійному зростанні.

Другий рівень – *професійні цінності*, тобто підходи і принципи здійснення управлінської діяльності:

- дитиноцентризм – підпорядкування всіх управлінських рішень інтересам розвитку дитини як головного орієнтиру діяльності закладу;
- академічна доброчесність – формування культури чесності та відповідальності як норми для всіх учасників освітнього процесу;
- академічна автономія – визнання права вчителя на самостійний вибір методів, підходів та форм роботи в межах освітньої програми;
- партнерство, тобто побудова горизонтальних, а не суто ієрархічних відносин у колективі, спільне прийняття рішень.

Третій рівень – *інституційні цінності*, що визначають характер освітнього середовища закладу в цілому:

- безпечне та інклюзивне середовище - фізична, психологічна та соціальна безпека для кожного учня та педагога;
- культура довіри, тобто атмосфера, в якій учасники освітнього процесу не бояться висловлювати думки, пробувати нове, помилятися;
- прозорість і колегіальність – відкритість управлінських процесів, залучення педагогів та батьків до прийняття рішень;
- орієнтація на сталий розвиток – стратегічне мислення керівника, спрямоване на довготривале зростання закладу, а не лише на поточні результати.

Важливо розуміти, що ціннісні пріоритети керівника не мають бути абстрактними деклараціями. Вони мають проявлятися у його управлінських діях. Далі у таблиці показано, як ціннісний підхід трансформує зміст основних управлінських функцій.

Таблиця 1– Трансформація змісту основних управлінських функцій

Управлінська функція	Ціннісний вимір
Планування	Стратегічне бачення, орієнтація на сталий розвиток закладу
Організація	Партнерство, розподіл відповідальності, колегіальність
Мотивація	Визнання, підтримка, довіра, повага до педагогічної автономії
Контроль	Справедливість, прозорість, розвивальний зворотній зв'язок
Комунікація	Відкритість, емпатія, діалог, культура взаємоповаги

Особливого значення у контексті ціннісного лідерства набуває функція мотивації. Традиційний підхід до мотивації педагогів зводився переважно до матеріального стимулювання та адміністративного заохочення. Натомість ціннісно-орієнтований керівник розуміє, що для учителя нової української школи вирішальними мотиваторами є визнання, довіра, можливість для творчого й професійного зростання, відчуття причетності до спільної місії.

Не менш важливою є функція комунікації. Керівник, що сповідує цінності відкритості та поваги, будує систему комунікації в закладі на принципах діалогу, взаємодовіри, взаєморозуміння. Він не лише транслює рішення, а й вислуховує, враховує думки інших учасників освітнього процесу, створює простір для зворотного зв'язку. Така комунікативна культура поступово стає нормою для всього колективу і формує відповідний мікроклімат у взаємодії педагогів з учнями та батьками.

Освітнє середовище закладу є своєрідним «дзеркалом» управлінської культури його керівника. Дослідження підтверджують: там, де керівник системно дотримується ціннісних принципів у своїй діяльності, формується якісне освітнє середовище, сприятливе для розвитку як учнів, так і педагогів.

Цей зв'язок виявляється на кількох рівнях. *По-перше*, на рівні педагогічного колективу: вчителі транслюють ті цінності дітям, що утверджуються керівником закладу у взаєминах з педагогами. Тобто керівник є прикладом для співпрацівників організації. Саме керівник мотивує, переконує, підтримує, передає повноваження, залучає. Він також навчає, консультує,

проявляє турботу, допомагає розвиватися своїм співпрацівникам. Педагог, якого поважають і якому довіряють, який в повному обсязі може реалізовувати принцип академічної свободи, намагається будувати аналогічні відносини й зі своїми учнями. Система цінностей учителя впливає на стиль його взаємодії з дітьми у процесі навчання, на вибір методів навчання, на формування якості освітнього середовища в цілому. Відповідно, маніпулятивний чи авторитарний стиль управління може негативно вплинути і на характер взаєностосунків учителя з дітьми.

По-друге, на рівні учнів: шкільне середовище є простором соціалізації, де дитина засвоює моделі взаємодії, норми поведінки та ціннісні орієнтири. Якщо в закладі панує культура поваги, відкритості та відповідальності, тоді й учні інтеріоризують ці цінності як природні норми.

По-третє, на рівні батьківської громади: батьки довіряють закладу тоді, коли бачать узгодженість між проголошеними та реальними цінностями. Прозорість управлінських рішень, відкритість до партнерства, повага до інтересів сім'ї - все це формує довіру як ключовий ресурс розвитку закладу.

Таким чином, керівник виступає «архітектором» освітнього середовища. Через свої рішення, характер комунікації, стиль взаємодії та особистий приклад він щоденно формує ту атмосферу, в якій відбувається освітній процес.

Попри теоретичну обґрунтованість та практичну значущість ціннісного лідерства, його реалізація в умовах сучасної української школи стикається з низкою суперечностей та викликів.

Це розрив між задекларованими цінностями та реальною практикою. НУШ проголосила цінності дитиноцентризму, партнерства та автономії. Однак бюрократичне навантаження, директивний стиль управлінської вертикалі, недостатня професійна підготовка керівників ЗЗСО нерідко призводять до того, що ці цінності залишаються лише на рівні риторики.

Також тиск адміністративно-звітної системи. Значна частина робочого часу керівника витрачається на виконання численних звітних вимог, що відволікає від стратегічного, ціннісно-орієнтованого управління. У цих умовах

сам процес формування ціннісної політики закладу освіти нерідко «відкладається на потім» заради вирішення поточних адміністративних завдань.

Нерідко відчутним стає опір змінам у педагогічному колективі. Перехід від авторитарної до партнерської моделі управління вимагає зміни усталених звичок, ролей та очікувань учасників освітнього процесу. Частина педагогів може сприймати партнерський стиль керівника як слабкість або невизначеність, що ускладнює впровадження ціннісного підходу.

Да і самі керівники не завжди готові до реалізації ціннісного лідерства. Програми підготовки та підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО традиційно зосереджувалися на правових, фінансових та організаційних аспектах управління. Питанням ціннісних орієнтацій керівників, їх лідерській ідентичності та ціннісних основ корпоративної культури приділялося недостатньо уваги.

Подолання зазначених викликів потребує системних зусиль на різних рівнях: удосконалення програм підготовки керівників ЗЗСО, зменшення бюрократичного навантаження на керівників шкіл, розвитку культури автономії та відповідальності в системі управління освітою загалом.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз ціннісної спрямованості управлінської діяльності керівника ЗЗСО дає підстави для таких висновків:

- ціннісні пріоритети є фундаментом управлінської діяльності керівника ЗЗСО в умовах освітніх змін. Ефективне управління сучасною школою неможливе без чіткої системи особистісних, управлінських та інституційних цінностей, що визначають характер управлінських рішень і стиль взаємодії з учасниками освітнього процесу;
- ціннісне лідерство керівника безпосередньо впливає на якість освітнього середовища. Культура довіри, відкритості, партнерства та поваги до людської гідності, яку формує керівник, стає нормою для всього закладу і відображається у характері взаємин між педагогами, учнями та батьками;
- реалізація ціннісно-орієнтованого управління стикається з реальними

викликами - бюрократичним навантаженням, опором змінам, недостатньою підготовкою керівників. Їх подолання потребує як особистісних зусиль самого керівника, так і системних змін у підготовці управлінських кадрів;

- перспективним напрямом подальших досліджень є розробка практико-орієнтованих моделей ціннісного лідерства для керівників ЗЗСО, а також діагностичного інструментарію для оцінювання ціннісного клімату в закладі освіти.

Отже, ціннісні пріоритети управлінської діяльності керівника ЗЗСО – це не абстракція і не декларування намірів. Це щоденна практика, що виявляється в кожному рішенні, кожному слові та кожному вчинку керівника. Саме через цю практику реалізується головна мета освіти – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.

Список використаних джерел

1. Аляміна О. Лідерство через цінності: як визначити та транслювати. URL: <https://lnk.ua/PeK2UD9OE> (дата звернення: 19.04.2026).
2. Закон України «Про освіту». (2017). Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 19.04.2026).
3. Максимчук Н.С. Особливості концепції ціннісно-орієнтованого лідерства. *Via Economica*. Випуск 6. 2024. С. 49–52. URL: repository.rshu.edu.ua/id/eprint/16647/1/Максимчук%20Н.С..pdf (дата звернення: 19.04.2026).
4. Нестуля С. Ціннісні аспекти сучасних концепцій лідерства. URL: <https://lnk.ua/1G18trk9b> (дата звернення: 19.04.2026).
5. Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти». Наказ Міністерства економіки України № 568-21 від 17.09.2021. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 19.04.2026).

VALUE PRIORITIES OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE HEAD OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL CHANGES

Smyrnova M.

The article considers the problem of value priorities of the managerial activity

of the head of a general secondary education institution in the context of the reform of general secondary education. The role of the axiological approach in modern educational management is substantiated, three levels of the manager's value orientations are identified: personal, managerial and institutional, the relationship between the manager's managerial values and the quality of the educational environment of the institution is revealed, the main problems of implementing value leadership are identified and ways to overcome them are outlined.

Keywords: *value leadership, managerial activity, head of a general secondary education institution, axiological approach, educational environment, corporate culture of the institution.*